

УДК 37.013.43

**РОЛЬ ИСЛАМСКИХ ДУХОВНО–ПРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ
ПРИ РАЗРАБОТКЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ТЕХНОЛОГИЙ**

**THE ROLE OF ISLAMIC MORAL VALUES IN DEVELOPING HEALTHY EDUCATION
TECHNOLOGY**

©*Mattiev I. B.*

*Самаркандский государственный институт
иностранных языков*

Самарканд, Узбекистан

©*Mattiev I.*

Samarkand state institute of foreign languages

Samarkand, Uzbekistan

Аннотация. В статье доказывается необходимость изучения и внедрение в педагогический процесс знаний, навыков и традиций исламской культуры по здоровьесбережению, с целью обеспечить непрерывность и преемственность образования.

Abstract. The article proves the need to study and implementation for the pedagogical process knowledge of Islamic culture and traditional skills on health savings with the aim of ensure the continuity and succession of education.

Ключевые слова: здоровье, здоровьесбережение, учебный процесс, непрерывность и преемственность.

Keywords: health, saving health, educational process, continuity and succession.

Современный мир имеет свои особенности, в ряду которых небывалое развитие и продвижение информационных технологий, глобализация, которая усиливает и сталкивает социальные, экономические, политические взаимоотношения между государствами, повсеместно приводит к противоборству интересов, системное изменение климата и экологические проблемы, с которыми воочию столкнулись в Узбекистане. Нехватка питьевой воды, проблемы с обеспечением качества жизни, гиподинамия, ухудшение качества жизни, что в своей общей сумме несомненно отражается на жизнедеятельности человека и его психологическом и физическом состоянии. Поэтому как никогда остается актуальным вопрос о здоровом образе жизни и развитии здоровьесберегающих технологий, которые позволяют человеку защитить свой организм и собственную жизнь от пагубных влияний современного мира. Вот почему сегодня разработкой здоровьесберегающих технологий занимаются специалисты различных направлений [1, 2], в том числе остается злободневным вопрос о педагогических аспектах рассматриваемого вопроса [3].

В Узбекистане, с первых лет независимости, государственная политика была направлена на защиту здоровья населения. Проводились мероприятия, ориентированные на социальную поддержку. Государство отказалось от проведения политики шоковой терапии. Целевыми направлениями проводимых реформ стали защита материнства и детства, защита здоровья женщин, в особенности, женщин фертильного возраста, обеспечение здоровья подрастающего поколения через разработанную сеть медицинских услуг. Формирование всестороннеразвитого поколения было объявлено стратегической целью развития государственности и лозунгом, отвечающим национальным интересам всего общества [4].

Одним из вызывающих большой научный и общественный интерес направлений здоровьесберегающих педагогических технологий стало исследование национальных устоев, традиций, опыта народной педагогики, изучение взглядов ученых—энциклопедистов, писателей, поэтов Средней Азии и восточной философии по сбережению здоровья, в особенности, возрожденных в годы независимости ценностей исламской религии и исламской культуры в отношении здоровья человека и его сбережения. Была заново сформулирована и внесена в содержание учебных программ целостная система понятий здоровья человека в Исламе, как великого дара Создателя, и принципы отношения к ней, пути и методы здоровьесбережения, вопросы гигиены и оздоровления, требования к физическим упражнениям, к принятию пищи, очистке сознания и духа человека от скверны, роль и польза от нравственной и духовной чистоты во всех деяниях, отказ от соблазнов и безнравственности.

Система сбережения и охраны здоровья верующих в исламской религии отражена в священной книге мусульман — Коране, изречениях пророка Мухаммада — Хадисах, а также в правовых нормах шариата. Особое значение при этом уделяется вопросам гигиены, экологии, охране окружающей среды, окружению, в котором пребывает человек. Принципы и стандарты защиты и охраны здоровья изложены в доктрине обязательной пятикратной молитвы, омовения, правил и требований личной гигиены, в держании поста, в устоях религии и веры, требованиях к соблюдению чистоты во всем, в системе нравственных и духовных ценностей, направленных на сохранение здоровья [5, 6, 7].

Очень важно определить и разработать научно—педагогические аспекты использования путей, методов и опыта предыдущих поколений в процессе формирования здорового мышления и здорового образа жизни сегодняшней молодежи. В данном педагогическом процессе важное значение приобретает преемственность и непрерывность учебного процесса. Чтобы обеспечить историчность в данном обучающем процессе необходимо включить в учебное содержание здоровьесберегающей педагогики все ценное, что есть в духовно—нравственном достоянии исламской культуры. Только так можно будет обеспечить неразрывную связь нынешних поколений с духовно—нравственными ценностями прошлых цивилизаций. Нужно научно обосновать их необходимость, разработать их педагогическое содержание, методы, приемы и формы их внедрения в учебный процесс, нужно выработать рекомендации по их претворению в процесс обучения.

Эти задачи предъявляют высокие требования к методике формирования здорового сознания и здоровьесберегающего процесса. Вот некоторые дидактические задачи, которые состоят в следующем:

—педагогический процесс по формированию здоровьесбережения организовывать в соответствии с современными требованиями и инновационными методами организации учебного процесса;

—привлечение ценностей, взглядов и опыта по здоровьесбережению, указанных и разработанных в исламской культуре, учеными, философами и поэтами прошлых столетий рассматривать как возрождение национальных традиций, как претворение в жизнь компонентов национальной модели формирования здоровья сбережения;

—разработать и систематизировать знания и опыт по здоровьесбережению всего Средневекового Востока, мусульманского мира, в частности цивилизации Мавераннахра, создать на их основе методические разработки, учебники, и обеспечить всем этим багажом учебный процесс, его преемственность и взаимодополняемость;

—совершенствовать методы, способы и приемы, формы обучения, формировать новые инновационные навыки преподавателей по организации процесса обучения по здоровьесбережению;

—усовершенствовать учебные программы, содержание учебных программ, учебников, методических разработок, учебных планов и т. д.;

—обязать учителей разработать новые методы формирования здоровьесбережения среди учащихся, разработать интерактивные методы их преподавания и новые технологии,

на основе которых будет сформировано устойчивое, надежное и эффективное, результативное сознание по здоровьесбережению;

–обязать учителей организовывать учебный процесс занимательно и интересно, с широким привлечением инновационных методов обучения и новых педагогических технологий;

–повышать личностный интерес всех учащихся к направленности их сознания и жизненных целей на здоровьесбережение, для этой цели использовать все формы организации учебного процесса, а именно: учебные занятия, лабораторные занятия, педагогические игры, тесты, рейтинг, диспуты, внеаудиторную работу с учащимися, духовно–просветительскую работу, саморуководство, организацию фестивалей и других общественных движений, систему оценки знаний, достичь постоянного обновления всех форм организации педагогического процесса.

Исламская религия воспринимает здоровье человека в качестве ценности, которая объединяет в себе физическую и духовную целостность. Ислам требует от верующего чистоты в помыслах и деяниях, чтобы быть действительно здоровым человеком. Духовная чистота же не может быть без физического здоровья. Человек, как центральная фигура божественных намерений мироздания должен всегда и во всем удерживать себя от всех соблазнов, выполняя предписания, возложенные на него. Держать свое тело в чистоте, без его осквернения, дабы защитить и сохранить свое здоровье. Нужно было преумножать здоровье, как божественный дар, и все действия на этом пути приравнивались к богопослушанию, за которое Создатель одарит своего раба почестями и похвалой. Строгое послушание в вопросах соблюдения здоровья и гигиены было возведено в ранг богоугодного действия, за которое верующему будет отдано с лихвой в Судный день [6].

В религии Ислам были разработаны необходимые стандарты соблюдения здорового образа жизни для последователей во всех аспектах общественной жизни, начиная с того, когда, как и чем питаться, и заканчивая такими социальнозначимыми вопросами как никах–брак, повседневная жизнь человека в ракурсе его здоровья и вероисповедания. В исламе все вредные для здоровья человека явления объявляются харам, т. е. скверной. От всех верующих повсеместно требовалось пятикратное умывание, со всеми разработанными принципами его соблюдения и способами умывания. Семья объявляется священной, и требуется от всех сторон верность к взятым на себя обязательствам. Дети объявляются «крайскими цветами», радостью жизни и главной целью создания семьи и взаимоотношений между полами.

Пророк Мухаммед утверждал, что человек должен ценить свою молодость, пока не наступит старость, также должен ценить свое здоровье, пока не заболеет, обязан ценить саму жизнь, пока не наступит смерть. Здоровье это — благодать Бога. Это дар, который человек получает от самого Творца. Следовательно, здоровье само по себе первоначально в своей сути священо. А к священным вещам человек обязан относиться с благоговением, почтением, с добротой и осознанным, вдумчивым отношением, понимая суть и предназначение этих вещей. Все поступки верующего, направленные на подрыв здоровья расценивались как грех перед Всевышним. Подобный совершённый грех обязывал верующего держать ответ за свои деяния перед Создателем. Считалось, что Всевышний одаривает полноценным здоровьем своим любимых рабов и последователей. Истинный мусульманин не может быть равнодушным к собственному здоровью, так как он получает его в дар от своего Творца. Всевышний назначает своим рабам только полезное, а от бесполезного он их убергает. Среди бесполезного запрет на употребление алкоголя, переядания, бездействия, праздности жизни и чрезмерности во всем. Пророк с сожалением констатировал, что многие люди не ценят в жизни свое здоровье и благополучие.

В исламе утверждается, что ценно не только здоровье одного человека, но и здоровье всего общества является достоянием как для всех людей, так для общества в целом. Не только сам человек должен заниматься сохранением своего здоровья, но и все люди вокруг

должны ответственно относиться к здоровью своих близких. Люди торговли должны быть ответственными за свежесть продаваемых товаров, дабы не заразить своих покупателей инфекционными болезнями. Если подобное случится, то они будут держать перед всевышним суровый ответ за содеянное. Тяга к материальному не должно заслонять перед верующим его ответственность за здоровье людей. Истинно верующий — это тот, кто ни словом, ни делом не причинил вреда верующим. Поэтому верующего обязывают воздержаться от греха причинения вреда здоровью людей. Человек не должен заниматься деятельностью, которая несет угрозу для здоровья людей. Стремление к обладанию только материальным благом в ущерб морально–нравственным устоям в религии приравнивается к большому греху.

Всевышний обязывает человека быть временным руководителем земных благ и материальных ресурсов, данных богом. Все сущее во Вселенной — это имущество Творца. В том числе все вещи, которые использует человек в течении своей жизни, тоже являются имуществом Творца. Человек считается халифом Бога на земле, т. е. управляющим (Коран, аль–Бакара, 30). В соответствии с этим, человек несет ответственность за состояние земли, за защиту и сохранение земных благ, за рациональное использование их.

Особое ценным в исламе считается тело человека. Это не просто физиологическая данность. Это прежде всего форма существования в этом бренном мире, которую в качестве долга дал Создатель своим рабам. Следовательно, необходимо с почтением относиться к нему и содержать его в полном здравии и чистоте. И когда наступит срок, человек обязан вернуть этот долг, взятый у Всевышнего. Следовательно, все действия и поступки, приносящие вред здоровью, в исламской культуре признаны вредными и греховными. С этих точек зрения, осуждается нанесение татуировок. Так как тело человека было создано Всевышним в совершенстве, и не нужно его украшать разными нововведениями. Утверждалось, что тело само по себе священо, и необходимо его пополнять такими же чистыми, красивыми и полезными вещами, среди которых свежая и полезная пища, чистые помыслы и намерения. Существовало более 70 правил приема пищи, в которых были четко обозначены правильные часы ее приема, полезность употребляемых продуктов, нормы морали, поведения и этикет при приеме пищи.

Особо подчеркивается единство телесного, т. е. физического, духовного, психологического здоровья, здоровое отношение ко всему сущему.

Перечисленное является сотой долей от всей целостной системы по защите и охране здоровья, которая была претворена в повседневную жизнь мусульман с учетом географических особенностей их проживания. Это клад, с применением которого можно обогатить существующую педагогическую практику, совершенствовав ее новыми взглядами, мнениями и отношением.

Следовательно, изучение и целевое применение системы нравственно–духовных ценностей исламской культуры, разработанных еще в Средние века в педагогический процесс, направленный на здоровьесбережение является оправданным и необходимым, вследствие следующих причин:

–обогащения содержания учебных программ по подготовке кадров забытыми и новыми для сегодняшнего дня знаниями, навыками, традицией и опытом прошлых поколений по защите и охране здоровья;

–связи традиции прошлого с настоящим и будущим в здоровьесбережении, обеспечении неразрывной связи поколений, преемственность и непрерывность образования;

–обеспечении требований Национальной Программы по подготовке кадров, преемственности национальных традиций, возрождению духовного богатства отцов и дедов, которые являются фундаментом для полноценного развития нынешних поколений.

Таким образом, роль исламских духовно–нравственных ценностей при разработке здоровьесберегающих педагогических технологий является необходимым процессом возрождения национальных традиций и национального самосознания.

Список литературы:

1. Сейтхалилов Э. А. Педагогические основы оздоровительной направленности учебно-воспитательного процесса в общеобразовательных школах Узбекистана: автореф. дис. ... д-ра пед. наук. Ташкент, 2000. 60 с.
2. Шарипова Д. Д., Мусурманова О., Тоирова М. Формирование здорового образа жизни. Ташкент: УзГИФК, 2005. 179 с.
3. Ахраменко Е. В. Здоровьесберегающие технологии: здоровье учащихся // Молодой ученый. 2015. №24. С. 910–912.
4. Мусурманова О., Абдурахимова Ф., Рыскулова К. Маҳаллада қизларни соғлом турмуш тарзи асосида оилага тайёрлаш ўқув курси дастури (Учебный курс для подготовки к семье местных девушек на основе здорового образа жизни). Ташкент: Узбекистан, 2006. 32 с. (На узб.).
5. Исом Ю. Расулulloх алайҳиссалом тановвул қилган таомлар (Пища, употребленная Пророком) / тарж. ва изоҳлар муаллифи С. Арзиқулов; маъсул муҳаррир Шайх Абдулазиз Мансур; Ўзбекистон мусулмонлар идораси. Ташкент: Ташкентский исламский ун-т, 2014. 112 с. (На узб.).
6. Ислом. Энциклопедия (Ислам. Энциклопедия). Ташкент: Национальная энциклопедия, 2004. 320 с. (На узб.).
7. Қуръони Карим (Коран) / маъноларининг таржима ва тафсири Шайх Абдулазиз Мансур. Ташкент, 2006. 618 с. (На узб.).

References:

1. Seitkhalilov E. A. Pedagogicheskie osnovy ozdorovitelnoi napravlenosti uchebno-vospitatelnogo protsessa v obshcheobrazovatelnykh shkolakh Uzbekistana (Pedagogical bases of improving orientation of the educational process in secondary schools in Uzbekistan): avtoref. dis. ... d-ra ped. nauk. Tashkent, 2000, 60 p.
2. Sharipova D. D., Musurmanova O., Toirova M. Formirovanie zdorovogo obraza zhizni (Formation of healthy lifestyle). Tashkent: UzGIFK, 2005, 179 p.
3. Akhramenko E. V. Zdorovesberegayushchie tekhnologii: zdorove uchashchikhsya (School health technologies: health of students). Molodoi uchenyi, 2015, no. 24, pp. 910–912.
4. Musurmanova O., Abdurakhimova F., Ryskulova K. Makhallada kizlarni soglom turmush tarzi asosida oilaga taierlash ukuv kursi dasturi (Training course in preparation for the family of local girls on the basis of a healthy lifestyle). Tashkent: Uzbekistan, 2006. 32 p. (In Uzbek).
5. Isom Yu. Rasulullokh alaikhissalom tanovvul kilgan taomlar (The food, the use of the Prophet) / tarzh. va izokhlar muallifi S. Arzikulov; masul mukharrir Shaikh Abdulaziz Mansur; Uzbekiston musulmonlar idorasi. Tashkent, Tashkentskii islamskii un-t, 2014, 112 p. (In Uzbek).
6. Islom. Entsiklopediya (Islam. Encyclopedia). Tashkent, Natsionalnaya entsiklopediya, 2004, 320 p. (In Uzbek).
7. Kuroni Karim (Koran) / manolarining tarzhiba va tafsiri Shaikh Abdulaziz Mansur. Tashkent, 2006, 618 p. (In Uzbek).

*Работа поступила
в редакцию 09.08.2016 г.*

*Принята к публикации
13.08.2016 г.*